

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15796863>

KASBIY KUYISH SINDROMI VA SHIFOKORLARDA ISH MUHITI

Shaxnoza Shavkatova Po‘lot qizi

Nizomiy nomidgi O‘zbekiston Milliy universiteti,

1-bosqich magistranti

E-mail: shahnozashavkatova20@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-7172-7685

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada shifokorlar orasida kuzatiladigan kuyish sindromining asosiy sabablari, himoya qiluvchi omillar, oldini olish va yengish bo‘yicha samarali strategiyalar tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor ishga jalb etilganlik, rezilyentlik, ongli e‘tibor (mindfulness) va ijobiy ish muhiti kabi omillarga qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kuyish sindromi, shifokorlar, rezilyentlik, ishga jalb etilganlik, mindfulness, ish muhiti, profilaktik.*

Kirish

Kuyish sindromi (burnout) – bu kasbiy stressga javoban rivojlanadigan emotsional charchoq, depersonalizatsiya (insonlarga nisbatan sovuqlik) va shaxsiy yutuqlarning kamaygani hissi bilan tavsiflanadigan holatdir. Ayniqsa, sog‘liqni saqlash sohasida, jumladan shifokorlar orasida bu sindrom keng tarqalgan bo‘lib, bemorlarga ko‘rsatiladigan yordam sifatining pasayishi, ko‘proq xatolar, ish joyini tark etish va ruhiy salomatlikning buzilishi kabi oqibatlarga olib keladi.

So‘nggi yillarda psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, ishga jalb etilganlik (work engagement), rezilyentlik, ongli e‘tibor (mindfulness) va ijobiy ish muhiti kuyish sindromining oldini olishda muhim omillar bo‘lib xizmat qiladi.

Natijalar va muhokama

Ishga jalb etilganlik (Work engagement) Adabiyotlarda ishga jalb etilganlik kuyish sindromining aksi sifatida ta'riflanadi. Bu holat quyidagi uchta tarkibiy qism bilan tavsiflanadi:

- Shijoat (vigour): energiya, qat'iyat, bardoshlilik
- Bag'ishlanish (dedication): ma'no, ilhom, g'urur
- Singib ketish (absorption): ishga to'liq sho'ng'ish

Ishga jalb etilganlik yuqori bo'lgan shifokorlar o'z ishidan ma'no topadi, energiyaga boy bo'ladi va ishga e'tiborini yo'qotmaydi. Bu esa kuyish ehtimolini pasaytiradi.

Rezilyentlik (Resilience) Rezilyentlik – bu shaxsning stressdan tez tiklana olish qobiliyati bo'lib, sog'lom murosaga kirishish, hayotdagi qiyinchiliklarga ijobiy yondoshish, o'z-o'zini anglash va shaxsiy chegaralarni bilishni o'z ichiga oladi. Kanadada o'tkazilgan tadqiqotda shifokorlar uchun quyidagi to'rt omil aniqlangan:

- Ijobiy qarashlar va o'zini anglash
- Hayot balansini va ustuvorliklarni aniqlash
- Ish yuritish uslubi
- Qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar

Rezilyentlikni rivojlantirish individual darajada kuyishni kamaytirishga xizmat qilsa-da, bu tashkilot madaniyatidagi muammolarni yashirmasligi kerak.

Maslach va Jekson kuyish sindromini uchta asosiy komponent orqali ifodalaganlar [9]:

Hissiy charchoq – doimiy charchash, jismoniy belgilar, hissiy resurslar kamayishi va boshqalarga nisbatan mehrning qolmasligi.

Depersonalizatsiya – bemorlarga nisbatan salbiy, befarq, kinoya aralashgan munosabatda bo'lish, ularni shaxs sifatida emas, obyekt sifatida ko'rish.

Shaxsiy yutuqlarning kamayishi – o'zini nopok, samarasiz, ojiz his qilish.

Agar shifokorda Hissiy charchoq va Depersonalizatsiya yuqori bo'lsa, ammo Shaxsiy yutuqlar past bo'lsa — bu kuyish sindromining kuchli belgisi hisoblanadi.

Og'ir va surunkali stressga duch kelish shifokorlarda ruhiy salomatlik buzilishlari va turli disfunktsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Bularga quyidagilar kiradi: depressiya, xavotir, uyqu buzilishlari, charchoq, shaxsiy munosabatlardagi uzilishlar, spirtli ichimliklar va giyohvandlikka ruju, nikoh muammolari, erta nafaqaga chiqish va eng og'iri — o'z joniga qasd qilish [10,11].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shifokorlar umumiy aholi va boshqa ko'plab kasb egalari bilan solishtirganda depressiya va kuyish sindromi bilan ko'proq yuzlashadi [3,12]. Qiziqarli jihati shundaki, oddiy aholi orasidagi depressiyaga olib keluvchi xavf omillari (past ijtimoiy mavqe, kam ta'lim, ishsizlik yoki ayol bo'lish) shifokorlarga unchalik taalluqli emas [1].

Ongli e'tibor (Mindfulness) Mindfulness dasturlarining shifokorlarda kuyishni kamaytirishdagi samarasi isbotlangan. 8 haftalik intensiv mindfulness mashg'ulotlari va 10 oylik qo'llab-quvvatlovchi bosqichdan iborat dastur:

- Emotsional charchoqni sezilarli kamaytirgan
- Begonalashish hissini kamaytirgan
- Shaxsiy yutuq hissini oshirgan

Ushbu yondashuv o'z-o'zini anglash, kommunikatsiya va ichki resurslarni faollashtirishga xizmat qiladi.

Ijobiy ish muhiti Kuyish sindromining oldini olishda individual strategiyalar bilan birga, ish joyidagi sharoitlar ham muhim ahamiyatga ega. WHO ta'rifiga ko'ra, ijobiy ish muhiti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ish va hayot muvozanati
- Oilaviy qulayliklar (masalan, bolalar bog'chasi, ta'til)
- Mehnat xavfsizligi
- Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari

Yaxshi tashkil etilgan ish muhiti shifokorlarda kuyish xavfini sezilarli kamaytiradi.

Shifokorlar orasida kuyish sindromi jahon miqyosida dolzarb muammo bo'lib, bemorlarga ko'rsatiladigan yordam sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Maqolada ko'rib chiqilgan adabiyotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Ishga jalb etilganlik va rezilyentlik individual himoya omillari sifatida muhim rol o'ynaydi;
- Mindfulness treninglari qisqa va uzoq muddatli foyda berishi mumkin;
- Kuyish sindromini kamaytirishda ijobiy ish muhiti asosiy tashkiliy omil hisoblanadi;
- Oldini olish, davolashdan ko'ra samaraliroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Meier, D.E.; Back, A.L.; Morrison, R.S. Shifokorlarning ichki dunyosi va og'ir kasallarga g'amxo'rlik. *JAMA*, 2001, 286, 3007–3014.
2. McCue, J.D. Stressning shifokorlarga va ularning tibbiy amaliyotiga ta'siri. *N. Engl. J. Med.*, 1982, 306, 458–463.
3. Myers, M. Shifokorlar ruhiy salomatligi: akademik psixiatriya uchun ahamiyatlimi? *Acad. Psychiatry*, 2008, 32, 39–43.
4. Hughes, D. va boshqalar. Kattalar psixiatriyasi bo'yicha ilg'or tayyorgarlik. *Australas. Psychiatry*, 2002, 10, 6–11.
5. World Medical Association. Tibbiy etika qo'llanmasi — 2-nashr. Onlayn: http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/chap_6_en.pdf (24 mart 2011 da kirilgan).
6. Figley, C. Kompassiya charchoqligi: ikkilamchi travmatik stress kasalligi haqida umumiy tushuncha. In *Compassion Fatigue*; Figley, C., Ed.; Brunner/Mazel: Nyu-York, AQSh, 1995; bet: 1–20.